

Перезагрузка магистратуры в обновляемой системе высшего образования: управленческий трек

Куклина Е. А.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; jeakuklina@mail.ru

РЕФЕРАТ

Актуальность темы исследования обусловлена значением программ высшего образования в реализации одной из ключевых функций современного университета по формированию у выпускника картины мира образованного человека и приобретению навыков для успешной профессиональной деятельности. В статье обосновываются предложения, способствующие обновлению российской модели магистерской подготовки по управленческому треку в направлении повышения ее эффективности, конкурентоспособности и востребованности.

Задачи исследования: рассмотреть роль института магистратуры в контексте создания стоимости университетами; обосновать один из возможных подходов к проектированию магистерской программы, в основе которого имплементация новых принципов создания и реализации образовательного продукта (на примере направления 38.04.01 — Экономика); рассмотреть формат «двойного диплома» в рамках пакетного предложения по реализации программы МВА и программы магистратуры (по направлению 38.04.02 — Менеджмент); обосновать необходимость включения в структуру учебного плана магистерской подготовки дисциплин по венчурному финансированию и управлению рисками технологических проектов. **Методы исследования:** системный подход, логический анализ, синтез, контент-анализ открытых источников.

Результаты. Обеспечение высокого качества и устойчивости магистерских программ возможно на основе реализации принципа «четырёх У» (уникальность, узнаваемость, устойчивость, удовлетворенность). Для успешного решения задач по обеспечению востребованности и конкурентоспособности образовательного продукта в целях увеличения создаваемой ценности университетами с учетом новых требований по обновлению отечественной системы высшего образования необходимо актуализировать реализуемые магистерские программы на основе реинжиниринга. Актуализацию программ магистратуры предлагается осуществлять в соответствии с разработанными принципами реинжиниринга. Такими принципами являются: учет трансформационных мега-трендов при разработке контента программы; усиление управленческой компоненты в структуре учебного плана; повышение уровня оригинальности контента за счет разработки «профессорских» курсов и отражение этого в системе KPI; возможность переформатирования учебного плана в блочно-модульный формат; участие работодателей в реализации учебного плана подготовки магистров в целях решения актуальных задач реального сектора экономики; формирование научных групп студентов для выполнения исследований по актуальным темам НИР с возможностью использования полученных результатов при подготовке отчетов по проектно-аналитической работе и написании выпускной квалификационной работы. В качестве критериев успешности магистерской программы по направлению «Экономика» как элементов системы KPI предлагается: наличие в учебном плане количества дисциплин, отражающих трансформационные мега-тренды, число оригинальных «профессорских» курсов; число дисциплин управленческого характера.

Основные выводы (обсуждение). Достаточно перспективным представляется проект запуска в формате «двойного диплома» программы МВА с дополнительной опцией, предусматривающей возможность получения степени «магистр менеджмента». В учебный план программы МВА необходимо включение дисциплин: «Венчурный бизнес и финансирование инноваций»; «Управление рисками технологических проектов».

Ключевые слова: высшее образование, магистратура, ценность, интеллектуальный капитал, образовательный продукт, реинжиниринг, программа MBA, двойной диплом

Для цитирования: Куклина Е. А. Перезагрузка магистратуры в обновляемой системе высшего образования: управленческий трек // Управленческое консультирование. 2024. № 5. С. 9–22.

Rebooting Master's Programs in an Updated Higher Education System: Management Track

Evgenia A. Kuklina

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation; jeakuklina@mail.ru

ABSTRACT

The relevance of the research topic is the importance of higher education programs in the implementation of one of the key functions of a modern university to form a graduate's picture of the world of an educated person and acquire skills for successful professional activity. The article substantiates proposals that contribute to updating the Russian model of master's training in the management track in the direction of increasing its efficiency, competitiveness and relevance.

Research objectives: to consider the role of the master's degree institute in the context of value creation by universities; justify one of the possible approaches to the design of a master's program, which is based on the implementation of new principles for the creation and implementation of an educational product (using the example of direction 38.04.01 — Economics); consider the "double degree" format as part of a package proposal for the implementation of an MBA program and a master's program (in the direction of 04/38/02 — Management); justify the need to include disciplines on venture financing and risk management of technological projects in the structure of the master's training curriculum. **Research methods:** systematic approach, logical analysis, synthesis, content analysis of open sources, including official documents of a regulatory nature.

Results. Ensuring high quality and sustainability of master's programs is possible based on the implementation of the principle of the "four Us" (uniqueness, recognition, sustainability, satisfaction). To successfully solve the problems of ensuring the demand and competitiveness of the educational product in order to increase the value created by universities, taking into account new requirements for updating the domestic higher education system, it is necessary to update the ongoing master's programs based on reengineering. It is recommended that master's programs be updated in accordance with the developed principles of reengineering: taking into account transformational mega-trends when developing program content; strengthening the management component in the curriculum structure; increasing the level of originality of content through the development of "professorial" courses and reflecting this in the KPI system; the possibility of reformatting the curriculum into a block-modular format; participation of employers in the implementation of the master's training curriculum in order to solve pressing problems of the real sector of the economy; formation of scientific groups of students to carry out research on current research topics with the possibility of using the results obtained in preparing reports on design and analytical work and writing a final qualifying thesis. The following are proposed as criteria for the success of a master's program in Economics as elements of a university's KPI system: the presence in the curriculum of disciplines that reflect transformational mega-trends, original "professorial" courses and disciplines of a management nature.

Main conclusions (discussion). The project of launching an MBA program in a "double degree" format with an additional option providing the possibility of obtaining a "Master of Management" degree seems quite promising. The MBA program requires teaching the disciplines "Venture Business and Innovation Financing" and "Risk Management of Technological Projects."

Keywords: higher education, master's degree, value, intellectual capital, educational product, reengineering, MBA program, double diploma

For citing: Kuklina E. A. Rebooting Master's Programs in an Updated Higher Education System: Management Track // Administrative consulting. 2024. N 5. С. 9–22.

Введение

Актуальность исследования. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования»¹ в настоящее время у нас в стране реализуется пилотный проект, предусматривающий базовое образование, специализированное образование (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и профессиональное образование (аспирантура). Программы магистерской подготовки в новой парадигме высшего образования рассматриваются как программы углубления и специализации на основе полученного практического опыта, которые реализуются по трем трекам: исследовательский, профессиональный и управленческий (государственное и муниципальное управление, менеджмент)².

Принятые решения по обновлению отечественной системы высшего образования в части магистерской подготовки основываются на необходимости устранения выявленных недостатков существующей модели магистратуры, в отношении которых неоднократно высказывался в СМИ и на дискуссионных площадках, в том числе и на полях ПМЭФ-2024, профильный министр В. Фальков.

К числу таких недостатков относятся: низкое качество и конкурентоспособность магистерских программ; избыточное количество и дублирование специальностей и направлений; слабая связь с потребностями науки и производства; отсутствие углубления высшего образования. Перезагрузка модели высшего образования позволит устранить эти недостатки, повысить качество и эффективность магистратуры, сделать ее более целевой, качественной и конкурентоспособной, поднять ее престиж и востребованность на рынке труда.

Внешние вызовы *new normal* в совокупности с внутренними противоречиями отечественной системы высшего образования, формирующие сегодня возможные направления развития, открывают новые «окна» возможностей. И очень важно понять, по каким моделям будут реализовываться образовательные программы в университетах России и что является приоритетным: фундаментальность, практико-ориентированность, ориентация на работодателя, ориентация на цифровизацию. Однозначного ответа на эти вопросы пока нет, поэтому представляется актуальным как теоретические исследования в этой области, так и их практическая составляющая.

В рамках настоящей статьи автор излагает свое видение сути данной предметной области, используя многолетний опыт в качестве разработчика и руководителя магистерских программ, результаты которого были представлены в различных публикациях и докладах на профильных конференциях [3, 4, 5, 11, 12], а также опыт в качестве эксперта QS World University Rankings (2020–2024 гг.) и Global Academic Reputation Survey (2020–2024 гг.).

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в обосновании предложений, способствующих обновлению российской модели магистерской подготовки, реализуемой по управленческому треку, в направлении повышения ее эффективности, конкурентоспособности и востребованности. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: рассмотреть роль института магистратуры в контексте создания стоимости университетами; обосновать один из возможных подходов к проектированию магистерской программы, в основе которого имплементация новых принципов создания и реализации образовательного продукта (на примере направления 38.04.01 — Экономика); рассмотреть формат

¹ Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2023 № 343 [Электронный ресурс] // kremlin.ru (дата обращения: 17.06.2024).

² [Электронный ресурс]. URL: <https://объясняем.пф/articles/news/magistratura-v-obnovlennoy-sisteme-vysshego-obrazovaniya-budet-realizovyvatsya-po-trem-trekam/?ysclid=lx63eefem3308572847> (дата обращения: 14.06.2024).

«двойного диплома» в рамках пакетного предложения по реализации программы MBA и программы магистратуры (по направлению 38.04.02 — Менеджмент); обосновать необходимость включения в структуру учебного плана магистерской подготовки по УГСП «Экономика и управление» дисциплин по венчурному финансированию и управлению рисками технологических проектов.

Материалы и методы

Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам высшего образования. В качестве методической основы исследования использовался системный подход, логический анализ, синтез, контент-анализ открытых источников.

Результаты

В качестве подводки к заявленной теме приведем один из ключевых тезисов выступления генерального директора ООО «ПитерСофт»¹ Ю. Романова на VII Международном Невском форуме (20–21 июня 2024 г., Санкт-Петербург). В докладе на секции Форума «Бизнес-информатика: научное, аналитическое и кадровое обеспечение организаций единой системы публичной власти, финансов и корпоративного сектора» обсуждались вопросы формирования необходимых компетенций выпускника — специалиста по бизнес-информатики для того, чтобы он мог обеспечить успешное решение задач управления рисками. Несмотря на то что доклад был сделан на профильной секции по теме «Компетенции и навыки выпускников вуза по ИТ-специальностям — ожидания бизнеса. Кто самый востребованный?», его выводы являются актуальными и ценными для всех выпускников вузов. Итак, самая важная компетенция, которая должна быть сформирована у выпускников университетами, это «умение учиться», учиться на протяжении всей жизни, в течение всего периода профессиональной деятельности. Это является знаковым и исключительно важным.

Согласно экспертным оценкам, к 2025 г. в списке наиболее востребованных навыков будут представлены аналитическое мышление и инновации, комплексное решение проблем, креативность, лидерство и социальное влияние, межотраслевая коммуникация, эмоциональный интеллект, т. е. навыки, которые должны быть сформированы на уровне магистратуры.

Проблемам проектирования и реализации магистерских программ посвящено значительное число исследований как отечественных, так и зарубежных авторов, что обусловлено актуальностью предметной области.

Так, например, авторы работы [1] анализируют «болевые точки» и «точки развития» магистратуры сквозь призму опыта российских университетов и международных исследований, а также рассматривают инструменты, позитивно влияющие как на развитие института магистратуры в целом, так и на продвижение конкретных магистерских программ. На основании анализа и интерпретации результатов исследования, выполненных экспертами QS в 2018 г. с участием университетов из восьми стран, ими был сформулирован принцип «трех У», обеспечивающий высокое качество и устойчивость магистерских программ: «уникальность, узнаваемость, устойчивость» [1, с. 23–24].

¹ Группа компаний «ПитерСофт» является лидером в СЗФО по автоматизации средних и крупных предприятий на платформе 1С и входит в топ-15 ведущих партнеров компании «1С», работающих на корпоративном рынке крупных промышленных предприятий и госкорпораций.

По нашему мнению, принцип «трех У» следует дополнить еще одним принципом — «удовлетворенность», и таким образом принцип «трех У» превратится в принцип «четырёх У». В качестве содержательной интерпретации «принципа удовлетворенности» можно сослаться на результаты исследования [9], согласно которому удовлетворенность магистерской программой характеризует ее эффективность наряду с результативностью и актуальностью, т. е. удовлетворенность = эффективность + результативность + актуальность.

Стратегия повышения привлекательности программ магистратуры, безусловно, требует активного внедрения новых форм и методов преподавания, совершенствования мер по привлечению студентов, усиления взаимодействия с выпускниками [10].

Ранее профессиональным сообществом были выявлены ключевые признаки университета мирового класса как университета с высокой концентрацией талантов, достаточностью ресурсов и эффективным управлением [2]. Как правило, таковыми являются университеты исследовательского профиля, конкурентоспособные в мировом как образовательном, так и научном пространстве. Мы поддерживаем предположение авторов исследования [1] о том, что таким же образом можно характеризовать и институт магистратуры, рассматривая его как «драйвер» развития вуза, независимо от того, по какой траектории вуз развивается, реализуя модель исследовательского университета или предпринимательского университета.

В данном контексте считаем необходимым упомянуть результаты одного из исследований, согласно которому студенты бакалавриата считают, что магистратура дает ощутимые преимущества на рынке труда, влияет на социальный статус и открывает более высокие карьерные горизонты [7].

Препятствием для успешного развития института магистратуры в России являются нерешенные вопросы формирования обучающей среды для взрослых студентов, что особенно актуально, учитывая рост популярности магистерских программ для работающих специалистов [6].

Нам представляется достаточно перспективным предложение российских исследователей [8], которые на основе изучения мнений стейкхолдеров (работодателей, обучающихся, преподавателей и т. д.) рекомендуют в Программах развития университетов в области магистерской подготовки проектировать различные сценарии научно-образовательной экосистемы с условной классификацией рынка труда будущего: «технологический мир»; «мир социальной ответственности»; «мир предпринимательства»; «мир корпораций».

В новой парадигме развития высшего образования «Университет. 3.0» высшие учебные заведения определяются как центры знаний, в которых краеугольным камнем создания ценности является интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность человеческих, структурных и отношенческих компонентов, каждый из которых играет ключевую роль в успехе университета. Навыки, знания и опыт профессорско-преподавательского состава и персонала вуза формируют человеческий капитал; структурный капитал включает институциональную инфраструктуру, базы данных, патенты и сотрудничество; отношенческий капитал включает сети, отношения и сотрудничество с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и выпускниками. Стейкхолдеры современного университета представлены на рис. 1.

Ключевыми участниками университетской жизни и процесса стратегического развития вуза, безусловно, являются студенты, ради которых вузы и осуществляют свою образовательную деятельность. Конкурентные преимущества выпускников обеспечивают преподаватели и сотрудники вуза, поэтому чрезвычайно значимыми представляются инвестиции в их развитие, оборудование и систему вознаграждений. Государство обеспечивает создание рабочих мест, внедрение инноваций, соответствие нормативным требованиям. Университеты активно взаимодействуют

Рис. 1. Стейкхолдеры университета

Fig. 1. University stakeholders

с местным сообществом, участвуя в проектах по развитию сообщества, воспитанию детей и поддержке местных жителей. Одним из ключевых стейкхолдеров университетов является бизнес, университеты тесно сотрудничают с бизнесом, что упрощает для компаний работу с университетом и помогает во внедрении инноваций и развитии в целом; выполняются совместные исследования, реализуются программы и проекты сотрудничества с общепромышленными организациями для совместного создания ценности.

Университеты создают ценность (стоимость) по модели, которую графически можно представить в виде цикла (рис. 2).

Интерпретация элементов модели создания ценности: 1 — улучшенная репутация ведет к более высокому рейтингу, привлекая больше ресурсов и талантов;

Рис. 2. Модель создания ценности университета

Fig. 2. University Value Creation Model

2 — диверсифицированные потоки доходов способствуют финансовому благополучию и устойчивости университета; 3 — обратная связь от стейкхолдеров является основой для стратегического планирования и инвестиций в интеллектуальный капитал университета.

Ценность университетами создается через капиталы посредством реализации соответствующей бизнес-модели на основе использования совокупности входящих ресурсов (рис. 3).

С целью создания ценности университеты используют различные виды капитала в качестве входящих ресурсов для своей деятельности (денежные средства, материальные активы, интеллектуальную собственность, человеческие ресурсы, информационные ресурсы и др.). Бизнес-модель университета определяет, каким образом эти ресурсы преобразуются в ценность для разных групп стейкхолдеров посредством реализации образовательного процесса, выполнения научных исследований и другие виды деятельности. В результате этого университет создает ценность для студентов, научного сообщества, местного сообщества, других стейкхолдеров в виде образовательных продуктов, новых знаний, инноваций и социально-экономического развития.

В целях увеличения создаваемой ценности необходимо обеспечивать востребованность и конкурентоспособность образовательного продукта, уникальность новых знаний. Для успешного решения этих задач объективно высокой представляется роль магистерской подготовки, предполагающей возможность актуализации реализуемых магистерских программ (с учетом новых требований по обновлению отечественной системы высшего образования) на основе реинжиниринга.

Методологическая и содержательная новизна предлагаемого подхода обусловлена необходимостью и возможностью реинжиниринга магистерской программы на основе предложенной модели концептуального реинжиниринга. Этот подход основан на имплементации новых принципов создания и реализации образовательного продукта — программы магистерской подготовки по направлению 38.04.01 — Экономика, востребованность которого на образовательном рынке можно определить сейчас как «снижение интереса».

Апробация предложенного подхода была выполнена для магистерской программы «Корпоративная экономика», реализуемой в настоящее время в очной и заочной форме на факультете экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ.

Результаты набора на программы магистерской подготовки по планам набора СЗИУ РАНХиГС за период 2017–2023 гг. по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», входящих в одну УГСН, приведены на рис. 4 и 5.

Как следует из приведенных данных, общее количество поступивших на очную и заочную форму обучения в 2023 г. на совокупность трех программ по направлению «Экономика» составило 31 студент; это более чем в 2,5 раза меньше уровня

Рис. 3. Создание ценности через капиталы
Fig. 3. Creating Value Through Capital

Рис. 4. Динамика зачисленных магистрантов по планам набора СЗИУ РАНХиГС за период 2017–2023 гг. по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» (по данным приемной комиссии СЗИУ)

Fig. 4. Dynamics of enrolled master's students according to the recruitment plans of the North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration for the period 2017–2023 in the fields of Economics and Management (according to the data of the admissions committee of the North-West Institute of Management)

Рис. 5. Динамика поступивших на два направления на все формы обучения (по данным приемной комиссии СЗИУ)

Fig. 5. Dynamics of those admitted to two programs in all forms of education (according to the admissions committee of SZIU)

2017 г. Более явно негативная тенденция сокращения численности магистрантов выражена для очной формы обучения (36,4% к уровню 2017 г.); для заочной формы обучения — 41,1% к уровню 2017 г.

Следует отметить при этом, что тенденция набора на направление «Менеджмент» является противоположной — общее количество зачисленных на совокупность программ по направлению в 2023 г. составило 117 студентов (325% к уровню 2017 г.).

Если рассматривать начало активной фазы приемной кампании этого года, которая стартовала с 20.06.2024, то по состоянию на 02.07.2024 на направление «Экономика» с начала приема на договорную форму обучения подано всего 12 заявлений (на направление «Менеджмент» — 27 заявлений).

Таким образом, закономерным является вывод о необходимости внесения корректирующих изменений, позволяющих восстановить интерес к направлению «Экономика» у потенциальных абитуриентов, что позволит избежать провала плана приема в будущем. На данное решение повлияли как объективные внешние факторы (учет мега-трендов при подготовке магистров экономики, необходимость углубления связей с экспертным и бизнес-сообществом), так и структурные изменения целевой аудитории, сегментированной следующим образом: выпускники профильного бакалавриата СЗИУ (экономика); выпускники непрофильного (менеджмент; государственное и муниципальное управление) бакалавриата СЗИУ; выпускники других вузов, в том числе выпускники специалитета по инженерным специальностям.

На решение о необходимости реинжиниринга магистерской программы также оказали влияние изменения целевой аудитории: сокращение абитуриентов — выпускников профильного бакалавриата; рост интереса по стороны непрофильных выпускников сторонних вузов.

Отметим, что руководство СЗИУ РАНХиГС приоритетным считает третий целевой сегмент, со стороны которого наблюдается благоприятная тенденция роста. На основании анкетирования поступивших на программы магистратуры по направлению «Экономика», можно сделать вывод о том, что главными мотивирующими факторами для непрофильных абитуриентов стали: а) привлекательный, современный контент, формирующий необходимые компетенции; б) стремление к развитию и приобретению новых знаний в области экономики и управления.

Актуализацию содержания действующей магистерской программы «Корпоративная экономика» предлагается осуществлять в соответствии с разработанными принципами реинжиниринга: учет трансформационных мега-трендов при разработке контента программы; усиление управленческой компоненты в структуре учебного плана; повышение уровня оригинальности контента за счет разработки «профессорских» курсов и отражение этого в системе KPI; возможность (при необходимости) переформатирования учебного плана в блочно-модульный формат; участие работодателей в реализации учебного плана подготовки магистров в целях решения актуальных задач реального сектора экономики; формирование студенческих научных коллективов для выполнения исследований по актуальным темам НИР (с возможностью использования полученных результатов при подготовке отчетов по проектно-аналитической работе и написании ВКР).

Предлагаются три критериальных показателя успешности программы как элементы системы KPI: дисциплины, отражающие трансформационные мега-тренды (не менее 5); оригинальные «профессорские» курсы (не менее 10); дисциплины управленческого характера (не менее 10).

Обновленный образовательный продукт — магистерская программа «Корпоративная экономика и управление бизнесом» полностью соответствует СУОС 01-3037, разработанного на основе ФГОС по направлению 38.04.01 «Экономика». Предлагаемый образовательный продукт наилучшим образом встраивается в общую концепцию развития вуза, который для своего развития выбрал модель цифрового предпринимательского университета, предусматривающую создание системы управления изменениями путем постоянной адаптации к требованиям рынка научно-образовательных услуг и непрерывного улучшения их качества.

Следует отметить, что магистерская программа «Корпоративная экономика и управление бизнесом» в настоящее время реализуется в Российском университете дружбы народов (РУДН) в рамках проектной магистратуры и направлена на подготовку экономистов-менеджеров. Особенностью учебного процесса является одновременное обучение студентов по двум программам — программе магистратуры и программе бизнес-образования уровня Master of Business Administration (MBA). То есть, эту программу нельзя рассматривать в качестве аналога предлагаемого образовательного продукта, но опыт РУДН целесообразно использовать в рамках подготовки пакетного предложения по реализации в формате «двойного диплома» программы магистратуры (по направлению 38.04.02 — Менеджмент) и программы профессиональной переподготовки MBA на факультете экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ.

Обсуждение

Программа профессиональной переподготовки MBA направлена на получение слушателями компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности — руководство предпринимательской или коммерческой деятельностью предприятия (учреждения, организации) различных форм собственности и приобретение новой квалификации — «Мастер делового администрирования». Приобретение этой новой квалификации предполагает наличие следующих полномочий и ответственности: самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели; обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений, ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или организации.

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС в настоящее время реализует программы профессиональной переподготовки для получения квалификации MBA, имеющие аккредитацию РАНХиГС, НАСДОБР, AMBA и AACSB. Для приемной кампании 2024–2025 уч. гг. ИБДА РАНХиГС предлагает шесть специализаций программ MBA, в том числе специализации «Экономика и финансы» и «Операционный менеджмент». Как нам представляется, достаточно перспективным может быть проект запуска на факультете экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС в формате «двойного диплома» программы MBA с дополнительной опцией, предусматривающей возможность получения степени «магистр менеджмента» (далее — MBA-ММ).

Программа MBA-ММ проектируется и предполагается к реализации как программа «двойного диплома», предусматривающая параллельное обучение на двух программах: программе MBA (без специализации) и магистерской программе по направлению 38.04.02 — Менеджмент. Общий период обучения составит 27 мес., из которых в течение первых 21 мес. слушатели проходят полный курс программы MBA и получают диплом мастера делового администрирования; следующие 6 мес. обучения посвящаются изучению дисциплин, выходящих за рамки учебного плана программы MBA, а также подготовке и защите ВКР (магистерской диссертации). Таким образом, в дополнение к диплому MBA слушатели получают степень магистра менеджмента с выдачей диплома государственного образца.

Обучение по программе MBA возможно в трех форматах: вечерний формат (2–3 раза в неделю с 19.00 до 22.00 и 1–2 субботы в месяц с 10.40 до 18.50); модульный формат (6 раз за 21 месяц по 14 дней с 9.00 до 18.50) очно или онлайн — на выбор; weekend-формат (1–2 раза в месяц по 2 дня в неделю с 9.00 до 18.50 или 1 раз в месяц на 3 дня с 9.00 до 18.50)¹. Каждый модуль программы

¹ Рекомендации ИБДА РАНХиГС.

МВА может быть пройден очно или онлайн. Онлайн модули — асинхронный онлайн (видеокурсы и мастер-классы, записанные в студии) и синхронный онлайн (общение с преподавателями и обучающимися на платформах Zoom и МТС Линк).

Преимуществами программы для руководителей компаний, имеющих управленческое или экономическое образование (полученное как в бизнес-школе РАНХиГС, так и других вузах), является тот факт, что отдельные дисциплины учебного плана МВА могут быть перезачтены, что позволяет сократить обучение до 15 мес. и, соответственно, снизить его стоимость. В целях достижения наибольшей сопрягаемости учебного плана программы МВА с учебным планом магистерской программы, в блок «Профессиональные дисциплины», блок «Специальные дисциплины» и блок «Профессиональные навыки менеджера» были включены дисциплины учебного плана магистерской программы «Корпоративная экономика и управление бизнесом», которая в настоящее время проходит процедуру внутренней аккредитации в РАНХиГС.

Ключевой риск реализации проекта обусловлен сложностью первого (а скорее всего, и последующего) набора на программу, так как набор и рекламная кампания проводится силами и средствами СЗИУ РАНХиГС с «нуля»; без подключения административного и личностного ресурса руководства СЗИУ РАНХиГС преодолеть проблему «холодного старта» будет ожидаемо сложно. Если эта задача будет решена, то с большой вероятностью можно утверждать, что программа МВА-ММ в предлагаемом формате «двойного диплома» будет вполне востребована организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области и способна привести к значимому финансовому результату для вуза.

В заключение необходимо отметить то, что представляется нам чрезвычайно важным.

Распоряжением Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р утверждена Концепция технологического развития на период до 2030 года, одной из целей которой является «переход к инновационно ориентированному экономическому росту, усиление роли технологий как фактора развития экономики и социальной сферы»¹. Этот документ является стратегически важным, учитывая агрессивные действия недружественных нам стран и ставшие уже явными намерения по уничтожению российского государства посредством использования как военного арсенала вооружений, так и экономических инструментов санкционного воздействия. В указанном выше документе сформулированы механизмы реализации цели усиления роли технологий и обеспечения технологического суверенитета России; в разделе «Инфраструктура и кадры» предусмотрено «включение в образовательные программы в сфере финансов, экономики и менеджмента комплекса образовательных предметов, направленных на развитие венчурного финансирования, управления рисками технологических проектов». Таким образом, считаем необходимым в структуру учебного плана программы МВА включить две дисциплины, а именно: «Венчурный бизнес и финансирование инноваций»; «Управление рисками технологических проектов».

Заключение

По результатам выполненного исследования представляется возможным сделать следующие выводы.

1. Обеспечение высокого качества и устойчивости магистерских программ возможно на основе реализации принципа «четырёх У»: уникальность; узнаваемость; устойчивость; удовлетворенность.

¹ Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 г. : Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р [Электронный ресурс] // garant.ru. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/technological-2023.pdf>

2. Целесообразно проектирование Программ развития университетов в области магистерского образования по разным сценариям научно-образовательной экосистемы с условной классификацией рынка труда будущего: «технологический мир»; «мир социальной ответственности»; «мир предпринимательства»; «мир корпораций».

3. Для успешного решения задач по обеспечению востребованности и конкурентоспособности образовательного продукта в целях увеличения создаваемой ценности университетами с учетом новых требований по обновлению отечественной системы высшего образования необходимо актуализировать реализуемые магистерские программы на основе реинжиниринга.

4. Актуализация программ магистратуры рекомендуется предлагается осуществляться в соответствии с разработанными принципами реинжиниринга: учет трансформационных мега-трендов при разработке контента программы; усиление управленческой компоненты в структуре учебного плана; повышение уровня оригинальности контента за счет разработки «профессорских» курсов и отражение этого в системе КРП; возможность переформатирования учебного плана в блочно-модульный формат; участие работодателей в реализации учебного плана подготовки магистров в целях решения актуальных задач реального сектора экономики; формирование научных групп студентов для выполнения исследований по актуальным темам НИР с возможностью использования полученных результатов при подготовке отчетов по проектно-аналитической работе и написании ВКР.

5. В качестве критериальных показателей успешности магистерской программы по направлению 38.04.01 как элементов системы КРП вуза предлагается: число дисциплин, отражающих трансформационные мега-тренды (не менее 5); число оригинальных «профессорских» курсов в учебном плане (не менее 10); число дисциплин управленческого характера (не менее 10).

6. Достаточно перспективным представляется разработка и реализация проекта запуска на факультете экономики и финансов СЗИУ в формате «двойного диплома» программы MBA с дополнительной опцией, предусматривающей возможность получения степени «магистр менеджмента».

7. По программе MBA необходимо преподавание учебной дисциплины «Венчурный бизнес и финансирование инноваций» и учебной дисциплины «Управление рисками технологических проектов».

Литература

1. Аржанова И. В., Барышникова М. Ю., Вашурина Е. В. [и др.] Магистратура в условиях внешних вызовов и внутренних противоречий / под ред. И. В. Аржановой. М. : ВАШ ФОРМАТ, 2021. 208 с.
2. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских университетов мирового класса / под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Дж. Салми. М. : Весь мир ; Вашингтон : Всемирный банк, 2012. 382 с.
3. Куклина Е. А. О перспективном направлении научно-технологического сотрудничества в контексте функционирования сетевой платформы научно-образовательной кооперации Сетевого университета БРИКС / Научно-технологическое и инновационное сотрудничество стран БРИКС : материалы международной научно-практической конференции. Вып. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В. И. Герасимов. М., 2023. 525 с. С. 464–466.
4. Куклина Е. А. Международное сотрудничество университетов Форума БРИКС в контексте реформирования системы высшего образования России / Архитектура университетского образования: новые возможности образования для суверенитета России : сб. мат. VI Национальной научно-методической конференции с международным участием ; ред.: И. А. Максимцев, В. Г. Шубаева, В. П. Орловская. СПб. : СПбГЭУ, 2023. 263 с. С. 218–227.
5. Куклина Е. А., Наумов В. Н. Программы «двойной магистратуры» как инструмент формирования единого образовательного пространства ЕАЭС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2022. Т. 16. № 2. С. 28–40.

6. Муравьева А. А., Олейникова О. Н. Магистерские программы в контексте международной сопоставимости // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2020. № 2 (58). С. 164–172.
7. Пермякова Т. В., Власова О. И. От бакалавриата к магистратуре: ожидания, планы, предпочтения // Профессиональное образование и рынок труда. — 2020. — № 1. С. 101–103.
8. Петрова О. В., Чепьюк О. Р., Макарова С. Д. [и др.]. Российская магистратура будущего: четыре траектории развития // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 8–9. С. 20–33.
9. Разработка методики анализа эффективности магистерских программ : коллективная монография / под ред. Е. А. Сухановой; Нац. исслед. Томский гос. ун-т. Томск, 2019. 109 с.
10. Слинко А. А., Дмитриева С. И., Морозов В. Н. Магистратура++: разработка и продвижение магистерских программ // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Проблемы высшего образования. — 2020. № 1. С. 102–105.
11. Kuklina E., Paromov A. Central Asia and Western Balkans as priority cooperation areas of Russian universities (in EAEU development context) / Education quality assurance. 2021. № 4 (25). P. 45–51.
12. Kuklina E., Paromov A. Cooperation between the Russian Federation and the Republic of Serbia in the Field of Higher Education in the Context of the EAEU: a Look into the Future / Тематски зборник радова «РУСИЈА И БАЛКАН: Економско, политичко и културно присуство Русије на Балкану-Положај, улога и значај Републике Србије. Књига 12, 2022. С. 203–215.

Об авторе:

Куклина Евгения Анатольевна, профессор кафедры бизнес-информатики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; jeakuklina@mail.ru

References

1. Arzhanova I. V., Baryshnikova M. Yu., Vashurina E. V., Zavarykina L. V., Nagornov V. A., Perfilieva O. V. Master's programs under external challenges and internal contradictions / ed. by I. V. Arzhanova. Moscow : VASH FORMAT, 2021. 208 p. (In Russ.)
2. The Road to Academic Excellence. The Making of World-Class Research Universities / ed. by Ph. G. Altbach, J. Salmi. Moscow : Ves Mir; Washington: World Bank, 2012. 382 p. (In Russ.)
3. Kuklina E. A. On prospective directions of scientific and technological cooperation in the context of the functioning of the network platform of scientific and educational cooperation of the BRICS Network University / Scientific and Technological and Innovative Cooperation of BRICS Countries: Materials of the International Scientific and Practical Conference. Is. 1 / RAS. INION. Department of Scientific Cooperation; responsible editor V. I. Gerasimov. Moscow, 2023. 525 p. P. 464–466. (In Russ.)
4. Kuklina E. A. International cooperation of BRICS Forum universities in the context of the reform of the higher education system in Russia / University Education Architecture: New Opportunities for Education for Russia's Sovereignty. Collection of Materials of the VI National Scientific and Methodological Conference with International Participation. Eds.: Maksimtsev I. A., Shubaeva V. G., Orlovskaya V. P. Saint Petersburg : SPbGEU, 2023. 263 p. P. 218–227. (In Russ.)
5. Kuklina E. A., Naumov V. N. "Double Master's Degree" programs as a tool for forming a single educational space of the EAEU // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics [Evrazijskaya integraciya: e'konomika, pravo, politika]. 2022. Vol. 16. N 2. P. 28–40. (In Russ.)
6. Muravyeva A. A., Oleynikova O. N. Master's programs in the context of international comparability // Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lobachevsky [Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo]. Social Sciences. 2020. N 2 (58). P. 164–172. (In Russ.)
7. Permyakova T. V., Vlasova O. I. From Bachelor's to Master's: Expectations, Plans, Preferences // Professional Education and Labor Market [Professional'noe obrazovanie i ry'nok truda]. 2020. N 1. P. 101–103. (In Russ.)
8. Petrova O. V., Chepuyk O. R., Makarova S. D., Mariko V. V., Gorylev A. I. The Future of Russian Master's Programs: Four Development Trajectories // Higher Education in Russia [Vy'sshee obrazovanie v Rossii]. 2021. Vol. 30. N 8–9. P. 20–33. (In Russ.)

9. Development of a methodology for analyzing the effectiveness of master's programs: collective monograph / ed. by E. A. Sukhanova; National Research Tomsk State University. Tomsk : 2019. 109 p. (In Russ.)
10. Slinko A. A., Dmitrieva S. I., Morozov V. N. Master's ++: Development and Promotion of Master's Programs // Bulletin of Voronezh State University [Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta]. Ser. Problems of Higher Education. 2020. N 1. P. 102–105. (In Russ.)
11. Kuklina E., Paromov A. Central Asia and Western Balkans as priority cooperation areas of Russian universities (in EAEU development context) / Education quality assurance. 2021. N 4 (25). P. 45–51.
12. Kuklina E., Paromov A. Cooperation between the Russian Federation and the Republic of Serbia in the Field of Higher Education in the Context of the EAEU: a Look into the Future / Thematic collection of papers "RUSSIA AND THE BALKANS: Russia's Economic, Political and Cultural Presence in the Balkans. The Position, Role and Importance of the Republic of Serbia. Book 12, 2022. P. 203–215.

About the author:

Evgenia A. Kuklina, Professor of the Department of Business Informatics of North-West Institute of Management of RANEPA (Saint Petersburg, Russian Federation), Doctor of Economics, Professor; jeakuklina@mail.ru